

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОО

Бердимуродов Адхам

Научный соискатель ИППКРСДОО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239275>

Текущее состояние развития управленческой деятельности директора ДОО характеризуется рядом особенностей, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами управления образовательным процессом. Во-первых, рост требований к качеству дошкольного образования требует от руководителей высокого уровня профессионализма, стратегического мышления и способности к инновациям. Во-вторых, изменения в законодательной базе, регулирующей образовательную деятельность в России, влияют на модификацию управленческих практик.

Анализ текущего состояния развития управленческой деятельности директоров дошкольных образовательных учреждений (ДОО) позволяет выделить ряд ключевых факторов, формирующих специфику данной области. Среди этих факторов стоит особо отметить внешние и внутренние аспекты, которые оказывают заметное влияние на управление образовательным процессом.

Внешние факторы включают в себя рост требований к качеству дошкольного образования. Это требует от директоров ДОО не только высокого уровня профессионализма, но и развития стратегического мышления. Профессионализм в данном контексте включает глубокие знания в области дошкольного образования, умение анализировать и прогнозировать изменения в образовательной сфере, а также способность к внедрению и адаптации инновационных методик и подходов. Изменения в законодательной базе, регулирующей образовательную деятельность в Узбекистане, являются вторым значимым внешним фактором. Эти изменения заставляют руководителей ДОО пересматривать и модифицировать управленческие практики для соответствия новым нормативам и требованиям. Например, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов требует от директоров умения гибко адаптировать образовательные программы и методы управления для достижения поставленных перед дошкольными учреждениями целей.

Внутренние факторы, такие как лидерские качества директоров, их умение мотивировать и вдохновлять коллектив, а также создавать в учреждении культуру непрерывного обучения и развития, также играют решающую роль в эффективности управления. Организационная культура ДОО может существенно повысить или, наоборот, снизить эффективность внедрения нововведений и обеспечения высокого качества образовательных услуг. Таким образом, анализ показывает, что современные требования к директорам дошкольных учреждений охватывают широкий спектр компетенций, от стратегического планирования и инновационного управления до оперативного реагирования на изменения в законодательстве и поддержания высокого уровня внутренней организационной культуры.

Анализ современных исследований в области управления ДОО показывает, что важным аспектом является интеграция информационных технологий в управленческий процесс. Это не только повышает эффективность управления ресурсами учреждения, но и способствует более тесному взаимодействию с родителями воспитанников, что, в свою

очередь, улучшает информационную открытость и транспарентность работы учреждения. Интеграция информационных технологий в управление дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) является одним из ключевых направлений современных исследований в данной области. Применение информационных технологий значительно улучшает управление ресурсами учреждения, что включает в себя оптимизацию расписаний, эффективное распределение материальных и человеческих ресурсов, а также улучшение учета и контроля за использованием финансов. Одним из основных преимуществ информационных технологий является возможность создания прозрачных и открытых коммуникационных каналов между учреждением и родителями. Электронные журналы, мобильные приложения и веб-порталы позволяют родителям в реальном времени отслеживать успехи и участие их детей в образовательном процессе, получать информацию о предстоящих мероприятиях и организационных изменениях. Такая открытость способствует повышению доверия и удовлетворенности родителей, а также облегчает получение обратной связи, что важно для постоянного улучшения качества образовательных услуг. Кроме того, использование информационных систем позволяет администрации ДОУ более эффективно анализировать большие объемы данных о работе учреждения, что способствует более квалифицированному принятию управленческих решений. Анализ данных может выявить как успешные практики, так и потенциальные области для улучшения, что является основой для стратегического планирования и внедрения инноваций. Таким образом, применение информационных технологий в управлении ДОУ не только увеличивает эффективность и экономичность управления ресурсами, но и играет ключевую роль в улучшении качества взаимодействия между учреждением и родителями, а также повышает общую транспарентность и открытость работы дошкольного учреждения.

Кроме того, текущее состояние управленческой деятельности директоров ДОУ остро сталкивается с проблемой профессионального развития и подготовки кадров. Несмотря на наличие различных форм повышения квалификации, существует потребность в более целенаправленной и систематизированной подготовке, ориентированной на специфику дошкольного образования. В этом контексте важно обратить внимание на разработку и внедрение комплексных образовательных программ, которые включали бы в себя не только традиционные курсы, но и модули, развивающие управленческие компетенции, лидерские качества и способность к инновационному мышлению. Проблема профессионального развития и подготовки кадров в сфере управления дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) требует особого внимания, учитывая динамично меняющуюся образовательную среду и повышенные требования к качеству дошкольного образования. Существующие программы повышения квалификации часто ограничиваются базовыми аспектами управления и не всегда охватывают специфические потребности дошкольного образования. Важно разработать и внедрить комплексные образовательные программы, которые были бы целенаправленно настроены на удовлетворение конкретных потребностей директоров ДОУ. Такие программы должны включать не только традиционные курсы по управлению образовательным процессом, но и специализированные модули, направленные на развитие управленческих компетенций, лидерских качеств и инновационного мышления.

REFERENCES

1. Matthews et al., "Professional career development", 2004.
2. Sutherland and Canwell, "Professional development functions", 2004, pp. 181-182.
3. Armstrong and Taylor, "Management perspective on professional development", 2020.
4. Mourão and Fernandes, "Competence development in organizations", 2020.
5. Валиева Ф.Р. Мутахассис тайёрлаш жараёнида узвийлик ва узлуксизликни таъминлашнинг методик асослари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферати. – Т.: 2020. – 48 б
6. Valieva F. R. The importance of educational content in preparation of competitive personnels. 2 nd International Conference bridge to science: research works San Francisco, USA February 28, 2018 121-122 list http://doi.org/10.15350/L_2/3
7. Кудрявцев В.Т. Инновационное дошкольное образование // Дошкольное воспитание.- 1997.- №7.- С. 65-72.
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.:Дело, 1998.- 799 с.